

ЗАДАЧА С КОМБИНИРОВАННЫМИ ЛОКАЛЬНЫМИ И НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

Мирсабуров Мирахмад¹
Рузиева Зухра Фахриддиновна¹

¹ Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан;
Денауский институт предпринимательства и педагогика

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20698340>

Аннотация

В данной статье исследуется краевая задача для гиперболического уравнения, вырождающегося на границе области и содержащего сингулярные коэффициенты. Рассматриваемая задача относится к числу неклассических задач математической физики, корректность постановки которых существенно зависит от характера вырождения уравнения, структуры сингулярных коэффициентов, а также от выбора граничных и сопрягающих условий. Особое внимание уделяется задаче с недостающим условием Бицадзе–Самарского на граничной характеристике и аналогом условия Франкля, заданным на отрезке вырождения. В работе анализируется постановка задачи в характеристической области, ограниченной характеристиками исходного уравнения, а также рассматривается вспомогательная симметричная задача, позволяющая свести исследование исходной краевой задачи к более удобной форме. Обоснована взаимосвязь между решениями исходного уравнения и соответствующего ему уравнения в симметричной области.

Такой подход позволяет установить условия, при которых решение вспомогательной задачи одновременно является решением исходной задачи. Основное содержание статьи направлено на доказательство теорем единственности и существования решения поставленной краевой задачи. Полученные результаты имеют теоретическое значение для дальнейшего развития теории краевых задач для уравнений смешанного и гиперболического типа с вырождением и сингулярными коэффициентами.

Ключевые слова: вырождающееся гиперболическое уравнение, вырождение на границе области, сингулярные коэффициенты, краевая задача, характеристическая область, условие Гурса, недостающее условие Бицадзе–Самарского, условие Франкля, аналог условия Франкля, граничная характеристика, отрезок вырождения, обобщённое решение, условие сопряжения, полная ортогональная система функций, сингулярное интегральное уравнение, уравнение Винера–Хопфа, индекс интегрального уравнения, теорема единственности, теорема существования, корректность краевой задачи.

Пусть Ω^- характеристический треугольник полуплоскости $y < 0$ ограниченная характеристиками AC_1 и BC_1 , где $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C_1\left(0, -\left(\frac{m+2}{2}\right)^{2/(m+2)}\right)$ уравнения

$$-(-y)^m u_{xx} + u_{yy} + \alpha_0 (-y)^{(m-2)/2} u_x + (\beta_0 / y) u_y = 0, \quad y < 0, \quad (1)$$

где m, α_0, β_0 некоторые постоянные удовлетворяющие условиям $m > 0, -m/2 < \beta_0 < 1, -(m+2)/2 < \alpha_0 < (m+2)/2$ [1],[2],[3],[4].

Корректность постановки краевых задач для уравнения (1) существенно зависит от её числовых параметров α_0 и β_0 коэффициентов при младших членах уравнения, на плоскости параметров $\alpha_0 O \beta_0$ рассмотрим треугольник $A_0^* B_0^* C_0^*$ ограниченной прямыми

$$A_0^*C_0^* : \beta_0 + \alpha_0 = -m / 2; \quad B_0^*C_0^* : \beta_0 - \alpha_0 = -m / 2; \quad A_0^*B_0^* : \beta_0 = 1.$$

Пусть $P(\alpha_0, \beta_0) \in \Delta A_0^*B_0^*C_0^*$ т.е. $0 < \alpha, \beta < 1, \alpha + \beta < 1$, где
 $\alpha = (m + 2(\beta_0 + \alpha_0)) / 2(m + 2)$, $\beta = (m + 2(\beta_0 - \alpha_0)) / 2(m + 2)$.

Обозначим через A_0 точку пересечения характеристики AC_1 с характеристикой исходящей из точки $E(c, 0)$, где $c \in J_0 = (-1, 1)$ -интервал оси $y = 0$, $c > 0$.

Пусть линейная функция $p(x) = \delta - kx$, где $k = (1 - c) / (1 + c)$, $\delta = 2c / (1 + c)$ отображает множество точек отрезка $[-1, c]$ на множество точек отрезка $[c, 1]$ причем $p(-1) = 1, p(c) = c$. В задаче Гурса носителями краевых условий являются граничные характеристики AC_1 и BC_1 . Настоящая работа посвящена исследованию корректности задачи в области Ω^- , для вырождающегося на границе области гиперболического уравнения (1), когда граничная характеристика AC_1 области Ω^- произвольным образом разбивается на два куска AA_0 и A_0C_1 и на первом куске $AA_0 \subset AC_1$ задается неполным условием Бицадзе-Самарского и на части отрезка вырождения $A_0C_1 \subset AC_1$ а второй кусок с освобождена от краевого условия и это недостающие условие Бицадзе-Самарского [6], [7], [8] заменено аналогом условия Франкля [5] на отрезке вырождения АВ.

Постановка задачи B. Требуется найти в области Ω^- функцию $u(x, y) \in C(\bar{\Omega}^-)$ удовлетворяющее следующим условиям:

1) $u(x, y)$ -обобщенное решение уравнения (1) из класса R_1 [9].

$$u(x, y)|_{BC_1} = \psi_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (2)$$

$$D_{-1,x}^\alpha (1+x)^{\alpha+\beta-1} u[\theta(x)] = a_1 u(x, 0) + \psi_2(x), \quad (3)$$

$$u(x, 0) - \mu u(p(x), 0) = f(x), \quad -1 \leq x \leq c, \quad (4)$$

где

$\mu = const$, $\psi_1(x) \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, $\psi_2(x) \in C[-1, (c-1)/2] \cap C^2(-1, (c-1)/2)$,
 $f(x) \in C[-1, c] \cap C^2(-1, c)$, причем $\psi_1(1) = 0, \psi_2(-1) = 0, f(c) = 0$.

Условие (2) является полным условием Гурса на характеристике BC_1 , а условие (3) является не полным условием Бицадзе-Самарского, так как она задается только на части AA_0 характеристике AC_1 .

Условие (4) является аналогом условия Франкля [5], [10] на отрезке вырождения AB .

В силу обозначения $u(x, 0) = \tau(x)$ условие (4) запишем в виде

$$\tau(x) - \mu\tau(p(x)) = f(x), x \in [-1, c]. \quad (4^*)$$

Пусть Ω^+ – область симметричная области Ω^- относительно оси $y = 0$, лежащая в полуплоскости $y > 0$ и пусть $\Omega = \Omega^- \cup \Omega^+ \cup AB$.

Область Ω^+ ограничена характеристиками AC_2 и BC_2 , где $C_2(0, (m+2)/2)^{2/(m+2)}$ уравнения

$$-y^m u_{xx} + u_{yy} + \alpha_0 y^{(m-2)/2} u_x + (\beta_0 / y) u_y = 0, y > 0. \quad (5)$$

Заметим, что если $u(x, y)$ – есть решение уравнения (1) в полуплоскости $y < 0$, то $u(x, -y)$ – есть решение уравнения (5) в полуплоскости $y > 0$. В силу этого свойства решений уравнений (1) и (5) в симметричной области Ω рассмотрим вспомогательную задачу B^* .

Постановка задачи B^* . Требуется найти в области Ω функцию $u(x, y) \in C(\bar{\Omega})$ удовлетворяющее условиям:

1) $u(x, y)$ – есть обобщенное решение из класса R_1 в областях Ω^- и Ω^+ ;

2) $u(x, y)$ удовлетворяет условию

$$u(x, y)|_{BC_2} = \psi_1(x), 0 \leq x \leq 1, \quad (6)$$

и условиям (3) и (4) задачи B .

3) на отрезке вырождения $y = 0, -1 < x < 1$, имеет место условие сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = - \lim_{y \rightarrow +0} y^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = \nu(x), x \in J_0,$$

причем эти пределы при $x \rightarrow \pm 1$ могут иметь особенности порядка меньше $1 - \alpha - \beta$, где $\alpha + \beta = (m + 2\beta_0) / (m + 2) \in (0, 1)$.

Пусть $u(x, y)$ – решение задачи B^* покажем, что $u(x, y)|_{BC_1} = \psi(x)$. Из вида уравнений (1) и (5) очевидно, что если $u(x, y)$ – есть решение уравнения (1) в полуплоскости $y < 0$ ($y > 0$) то $u(x, -y)$ – есть решение уравнения (5) в полуплоскости $y > 0$ ($y < 0$). Отсюда и из конструкции решений (см. ниже (2)) уравнений (1) и (5) видно что для симметричных относительно оси $y = 0$ точек $(x, y) \in \Omega^-$ и $(x, -y) \in \Omega^+$ имеет место равенство $u(x, y) = u(x, -y)$ и в силу непрерывности решений это равенство также сохраняется и для точек характеристик BC_1 и BC_2 тогда $u(x, y)|_{BC_1} = u(x, -y)|_{BC_2} = \psi(x)$, где $y < 0$, что и требовалось показать.

Следовательно решение задачи B^* , в области Ω^- будет и решением задачи B , в этой же области Ω^- . Таким образом, исследование задачи B сведена к решению задачи B^* .

Заклучение

Таким образом, в работе рассмотрена краевая задача для гиперболического уравнения, вырождающегося на границе области и содержащего сингулярные коэффициенты. Актуальность данной задачи определяется тем, что для уравнений такого типа классические граничные условия не всегда обеспечивают корректную постановку задачи, а наличие вырождения и сингулярностей существенно усложняет анализ существования и единственности решения.

В ходе исследования показано, что задача с недостающим условием Бицадзе–Самарского на части граничной характеристики может быть корректно сформулирована при введении аналога условия Франкля на отрезке вырождения. Такой подход позволяет компенсировать отсутствие части граничных данных и сформировать достаточную систему условий для определения решения в рассматриваемой области. Введение вспомогательной симметричной области и соответствующей вспомогательной задачи играет важную роль в аналитическом исследовании, поскольку позволяет использовать симметричные свойства решений и свести исходную задачу к более удобной постановке.

Полученные результаты подтверждают, что корректность краевой задачи зависит не только от вида основного дифференциального уравнения, но и от взаимного расположения характеристик, структуры области, параметров уравнения, а также от характера заданных граничных и сопрягающих условий. Доказательство единственности решения основывается на свойствах обобщённых решений и условиях, заданных на характеристиках и линии вырождения. Доказательство существования, в свою очередь, связано с построением решения и сведением задачи к исследованию соответствующих интегральных соотношений, включая сингулярные интегральные уравнения и уравнения типа Винера–Хопфа.

Следовательно, применение аналога условия Франкля на отрезке вырождения является эффективным инструментом при исследовании неклассических краевых задач для вырождающихся гиперболических уравнений. Результаты статьи могут быть использованы при дальнейшем изучении задач Гурса, Бицадзе–Самарского и Франкля для уравнений смешанного и гиперболического типа, а также при разработке новых методов анализа краевых задач с сингулярными коэффициентами и неполными граничными условиями.

Литература

1. Салахитдинов М. С., Мирсабуров М. A problem with a nonlocal boundary condition on the characteristic for a class of equations of mixed type // *Mathematical Notes*. 2009. Vol. 86, No. 5. P. 704–715.
2. Салахитдинов М. С., Мирсабуров М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнений, вырождающихся внутри области // *Дифференциальные уравнения*. 1981. Т. 17, № 1. С. 1281–1284.
3. Тарасенко А. В., Яковлева Ю. О. О нелокальной задаче для гиперболического уравнения с параболическим вырождением // *Известия вузов. Математика*. 2022. № 6. С. 60–66.
4. Глушак А. В. О разрешимости вырождающихся гиперболических дифференциальных уравнений с неограниченными операторными коэффициентами // *Дифференциальные уравнения*. 2021. Т. 57, № 1. С. 61–75.
5. Франкль Ф. И. Обтекание профилей газом с местной сверхзвуковой зоной, оканчивающейся прямым скачком уплотнения // *Прикладная математика и механика*. 1956. Т. 20, № 2. С. 196–202.
6. Мирсабурова Г. М. Задача с аналогом условия Бицадзе–Самарского для одного класса вырождающихся гиперболических уравнений // *Известия вузов. Математика*. 2022. № 6. С. 54–59.
7. Миронов А. Н., Миронова Л. Б. К задаче Дарбу для гиперболических систем // *Дифференциальные уравнения*. 2023. Т. 59, № 5. С. 642–651.
8. Миронов А. Н., Волков А. П. О задаче типа Дарбу для гиперболической системы уравнений с кратными характеристиками // *Известия вузов. Математика*. 2022. № 8. С. 39–45.
9. Мирсабуров М. Краевая задача для одного класса уравнений смешанного типа с условием Бицадзе–Самарского на параллельных характеристиках // *Дифференциальные уравнения*. 2005. Т. 37, № 9. С. 1281–1284.
10. Мирсабуров М., Эргашева С. Б. Задача в неограниченной области с условием Франкля на отрезке линии вырождения и с недостающим условием Геллерстедта для одного класса уравнений смешанного типа // *Известия вузов. Математика*. 2023. № 8. С. 35–44.